

YARIM QURUQ GIPERPRESS USULIDA G'ISHT ISHLAB CHIQRARISH TEXNOLOGIYASI

Askarova Muxlisa Baxromjon qizi

Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti Katta o'qituvchi

Askarov Xasanjon Abduqaxorovich

Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti Katta o'qituvchi

Iminjonov Islomidin Ibrohimjon og'li

115-22 guruh talabasi

E-mail: iminjonovislomiddin@gmail.com

asqar.xasanboy7413@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12590712>

Annotatsiya: Ushbu maqolada yarim quruq usulda giperpress usulda keramik g'ishtlarini ishlab chiqarish texnologiyasi ishlab chiqarish ishlash prinsipi usullari, turlari haqida yozilgan.

Kalit so'zlar: Giperpress, yarim quruq, g'isht, konstruksiyalari, ishlab chiqarish, texnologiyasi.

Annotation. In this article, it is written about the production technology of ceramic bricks in the semi-dry hyperpress method, the production principle, methods, types

Key words: Hyperpress, semi-dry, brick, constructions, production, technology.

Аннотация: В данной статье написано о технологии производства керамического кирпича полусухим методом гиперпрессования, принципе производства, способах, видах..

Ключевые слова: Гиперпресс полусухой кирпичный, конструкции, производство, технология.

Bugungi kunda turli xil g'isht turlari turli xil ob'ektlarni qurishda keng qo'llanilgan. Giperpress, qarama-qarshi g'isht va qurilish, har qanday turdagi inshootlarni qurish va tugatish uchun keng qo'llaniladi.

Yarim quruq giperpress texnologiyasidan olingan qurilish va pardoqlash materiallari yuqori mustahkamlik, mukammal eroziya qarshiligi va chidamliligi bilan ajralib turadigan noyob xususiyatlarga ega. Giperpresslangan g'ishtli binolar dekorativ va himoya xususiyatlarini saqlab, o'n yillar davomida parvarish va ta'mirlashga muhtoj bo'lmaydi. Ushbu materialdan foydalanish nafaqat kam qavatli binolarni bezashda, balki yirik qurilish ob'ektlarini qurishda ham tobora ommalashib borayotgani hechkimga sir emas.

Giperpresslangan g'isht ishlab chiqarish chiqindisiz deb hisoblanadi. Yakuniy bosqichda mahsulot standartlarda belgilangan barcha parametrlar bo'yicha sifat nazorati ostida bo'ladi va aniqlangan birak maxsulot qayta

ishlashga yuboriladi. Rad etilgan materiallardan qayta foydalanish imkoniyati mahsulotni yaratish uchun ishlatiladigan xom ashyolardan kelib chiqadi.

Shu bilan birga, Fagot qanchalik sifatli va xilma-xil bo'lishidan qat'i nazar, u import qilinadigan mahsulotdir, ya'ni uning qiymati mahalliy ishlab chiqarilgan mahsulotlarga qaraganda ancha yuqori. Mahsulot turlarining assortimenti "Fagot" zavodining vakillaridan kam bo'lsa-da, materiallarning sifati va narxi yaxshi emas. Bir nechta o'lchov standartlari bo'yicha o'ndan ortiq silliq va teksturali mahsulotlar mavjud.

Natijalar

Giperpresslangan g'isht eng qadimgi texnogen qurilish materiali hisoblanadi, bu qiyin ishlov beriladigan toshga munosib alternativa bo'ldi. Zamonaviy qurilish resurslari bozori keramik, silikat va giperpresslangan g'ishtlarni taklif etadi va agar sun'iy toshning dastlabki ikki turi uzoq vaqtdan beri ma'lum bo'lsa, ikkinchisi yangi avlod mahsuloti sifatida qaraladi.

Loy g'isht, bir qator inkor etilmaydigan ijobiy xususiyatlarga qaramay, mukammal emas. Keramika mahsulotlarining sifati xom ashyo xususiyatlari va mahsulot ishlab chiqarish texnologiyasi bilan belgilanadi, shuning uchun buyumlarning vintage kuchi va sovuqqa chidamliligi m-250 va F-50 ga mos keladigan yuqori chegaralarga ega. Yonish mahsulotlarining kuchi materialning narxini belgilaydi, chunki uni oshirish uchun energiya sarfini ko'paytirish talab etiladi. Shu sababli, yuqori tovar kuchiga ega mahsulotlardan foydalanish har doim ham iqtisodiy nuqtai nazardan oqlanmaydi, Rossiya Federatsiyasining Markaziy mintaqasining iqlim sharoiti va ayniqsa Shimoliy kengliklar uchun bu bardoshli tuzilmalarni qurish uchun yetarli emas, shuning uchun devorlarni muzlatish uchun qo'shimcha himoya qilish kerak, bu esa qurilish xarajatlarini oshiradi.

Keramika va silikat g'ishtlarining tuzilishi shamol tomonidan boshqariladigan yomg'ir oqimlariga qarshi turish uchun yetarlicha bo'sh. Natijada, binolarning devorlari tez-tez namlanadi va namlik xonalarga kiradi. Va nihoyat, materialning ostidagi loyning soyalari tufayli keramikaga xos bo'lgan cheklangan ranglar haqida gapirish mumkin emas. Mahsulotlar polixromini diversifikatsiya qilish uchun zamonaviy ishlab chiqaruvchilar bo'yoq pigmentlaridan foydalanadilar, ammo loy namunalarda bu qo'shimchalar faqat tabiiy ranglarini yanada yorqinroq qilishga qodir.

Xulosa

Keramika va silikat mahsulotlarining kamchiliklaridan mahrum bo'lgan giper presslangan g'isht ularga munosib alternativ yaratadi. Ushbu materialni

olish uchun xom ashyo Portland sementi (8-15%), mineral plomba moddasi (ohaktosh-qobiq, dolomit, marmar, moloz va boshqalar 85-92%) va temir oksidi bo'yoq pigmentlari (2-7%). Yarim quruq giper press texnologiyasi, 20 MPa dan ortiq yuk bilan bosim ostida namlangan aralashmaning blankalarini shakllantirishni o'z ichiga oladi.

Giperpresslangan mahsulotlar shakli, maqsadi va qurilish turiga qarab tasniflanadi. Formada klassik mahsulotlar to'rtburchaklar parallelepiped shaklida, shuningdek yumaloq va burchakli burchakli namunalar va shaklli shakllar bilan ajralib turadi. To'rtburchaklar modellar ikkita o'lcham variantida — bitta (250x12x65) va tor (Amerika: 250x60x65). Maqsadga ko'ra, g'isht oddiy va qarama-qarshi dizaynda ishlab chiqariladi va dizayni bo'yicha texnologik teshiklari bo'lgan to'liq va ichi bo'sh (teshikli) namunalar ajralib turadi.

Adabiyotlar:

1. Asqarov, X. A., Asqarova, M. B. Q., & Axmadaliyev, USO (2021). Bino va inshootlarni qurishda g'ishtlarning tahlili. Ilmiy taraqqiyot , 1 (6), 1112-1116.
2. Asqarov, X. A., Egamberdiyeva, S. A., Maxmudov, S. M. (2022 yil, noyabr). "LEGO" G 'ISHT ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASI. 21-asrda innovatsion ta'limning o'rni va ahamiyatiga bag'ishlangan xalqaro konferensiyada (1-jild, №7, 102-106-betlar).
3. Asqarov, X. va Mamajonov, M. (2023). Inshoot va binolarga zilzila ta'siri yuklar tahlili. Oltin miya , 1 (6), 12-14.
4. Askarov, X. (2023). SILIKAT MATERIALLARDAN TAYORLANGAN G 'ISHTLARDAN BINO INSHOOTLARINI QURISH TAHLILI. GOLDEN BRAIN, 1(8), 162-164.
5. Askarov, X., & Qodirova, G. (2023). ALABASTR VA GIPS QURILISHDA QO 'LLASH XUSUSIYATLARI TAHLILI. GOLDEN BRAIN, 1(5), 55-58.
6. Mirzayev, B. O., & Askarov, X. (2023). METHODS FOR CALCULATING BRICK CONSUMPTION WHEN BUILDING WALLS FROM SILICATE AND CERAMIC BRICKS. Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research, 10(08), 1-14.
7. Asqarov, X., & Zokirjonov, A. (2023). MAHALLIY CHIQINDI TOSHLARDAN LEGO G'ISHT ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASINI. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI , 3 (10), 40-43..
8. Raximov, R. A., Asqarov, X., & Zokirjonov, A. (2023). MAHALLIY CHIQINDI TOSHLARDAN PRESS USULIDA KONSTRUKTIV MUSTAXKAMLIKKA EGA BO'LGAN G'ISHT ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASI. ARXITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI , 2 (9), 11-15.

9. Asqarov, X. A., Egamberdiyeva, S. A., Maxmudov, S. M. (2022 yil, noyabr). "LEGO" G 'ISHT ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASI. 21-asrda innovatsion ta'limning o'rni va ahamiyatiga bag'ishlangan xalqaro konferensiyada (1-jild, №7, 102-106-betlar).
10. Asqarov, X. va Qodirova, G. (2023). ALABASTR VA GIPS QURILISHDA QO 'LLASH XUSUSIYATLARI TAHLILI. OLTIN MIYA , 1 (5), 55-58.
11. Askarov, X. A., & Maxmudov, S. M. (2022, November). QURILISH SANOATIDA KERAMZIT BETON TO 'SQICHLAR TAYYORLASH INNOVATSION TEXNOLOGIYASI. In INTERNATIONAL CONFERENCES (Vol. 1, No. 10, pp. 99-102).
12. X, F., Sh, R., Tashtanova, M., Yalgashev, O., & Adkhamova, G. (2019). Fosfogipsning qurilish xususiyatlari, to'g'onlarni o'rab turgan loy qoldiqlari uchun material sifatida. Fan, muhandislik va texnologiya sohasida ilg'or tadqiqotlar xalqaro jurnali , 6 (7), 10270-10277.
13. Tojiboyev, B. T., & qizi Askarova, M. B. (2023). ARCHITECTURE AND LANDSCAPE OF FERGANA CITY. GOLDEN BRAIN, 1(13), 403-408.
14. Tojimatovich, K. I., Abdukahorovich, A. H., & Behruz, K. (2024). VINEGAR ACID REGENERATION MAKING COLUMN APPARATUS PLATES MODERNIZATION. American Journal of Technology and Applied Sciences, 21, 53-55.
15. Abduqaxorovich, A. X., Tojimatovich, K. I., & Islomiddin, I. (2024). CONSTRUCTIVE ANALYSIS OF PLATE COLUMNS. American Journal of Technology and Applied Sciences, 21, 49-52.

